

ÁREA CRÍTICA

CASO CLÍNICO: Preparo e administração de medicamentos, habilidade no manejo de linhas venosas, medicamentos via CNE e bomba de infusão – PARTE PRÁTICA

Bem vindo a estação prática! Você passará por três cenários:

- ✓ **MEDICAMENTO IV: Prof^a Dr^a Raquel Nepomuceno**
- ✓ **LINHAS VENOSAS E BI: Prof^o Dr^o Lucas Garcia**
- ✓ **MEDICAMENTO CNE: Prof^a Dr^a Caroline Lisboa**

Objetivo: Reforçar o conhecimento teórico realizado pela manhã acerca da do manejo seguro e adequado da terapia medicamentosa no paciente crítico e reduzir os riscos associados aos **eventos adversos da cadeia medicamentosa**.

Paciente: José da Silva Lima, 70 anos

Diagnóstico Principal: Infecção Urinária.

Comorbidades: Câncer de cabeça e pescoço (Carcinoma espinocelular de orofaringe), HAS, DM tipo II e hipotireoidismo.

História da doença atual: O paciente foi admitido no hospital após quadro relato da cuidadora de hipotensão arterial (90/40 mmHg) e urina com dor fétido e coloração na fralda diferente do habitual. Paciente já fez uso de cateter naso enteral para suporte nutricional e administração de medicamentos devido disfagia importante e massa palpável na região cervical.

CONDUTA CLÍNICA MULTIDISPLINAR

Coleta de hemoculturas (sangue e urina), lactato (6 mmol/L) e hemograma completo (leucocitose 19.500/mm³),. Administrado iniciado antibiótico (**Ceftriaxona 2g IV** infusão lenta). Realizado reposição volêmica com cristalóide (Ringer lactato)

CENÁRIO: Medicação IV : Prof Dra Raquel Nepomuceno

ÁREA CRÍTICA

1) **EVOLUÇÃO CLÍNICA**

Paciente permanece com hipotensão arterial (80x40mmHg) sendo iniciado noradrenalina. Após 24 horas na terapia intensiva, paciente apresenta melhora do quadro clínico, suspenso da noradrenalina e prescrito reposição de magnésio IV.

CENÁRIO: Linhas venosas e BI: Profº Drº Lucas Garcia

2) **EVOLUÇÃO CLÍNICA**

Paciente mantém estabilidade hemodinâmica, iniciado suporte nutricional e medicamentos de uso prévio por via CNE

Fresubin 500ml nas 24 horas via CNE

Levotiroxina 75 mcg uma vez ao dia em jejum por CNE

Omeprazol 40 mg uma vez ao dia em jejum por CNE

CENÁRIO: Medicamento CNE: Prof Dra Caroline Lisboa

REFLEXÕES

- Realizamos o preparo e administração de forma correta?
- Temos a consciência situacional da importância da terapia medicamentosa?
- Relacionamos os dados clínicos do paciente e a nossa conduta clínica na beira do leito durante manejo da terapia medicamentosa?